

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1- DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

MAPEAMENTO DA ARQUITETURA MODERNA CAMPINENSE

MAPPING OF MODERN ARCHITECTURE CAMPINENSE

MAPEO DE LA ARQUITECTURA MODERNA CAMPINENSE

AFONSO, ALCILIA.

*Doutora em projetos arquitetônicos pela ETSAB UPC. Professora adjunta da UFCG.
kakiafonso@hotmail.com*

PEDROSA, HELTON.

*Estudante da graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFCG e Pesquisador PIBIC - GRUPAL
UFCG.
helton.pedrosa@estudante.ufcg.edu.br*

RESUMO

A proposta desse artigo é socializar o acervo moderno arquitetônico em Campina Grande, agreste paraibano- que vem sendo mapeado através do site Campina Grande Moderna, que divulga os resultados de pesquisas realizadas pelo grupo Arquitetura e Lugar/Grupal - UFCG, e que tem obtido resultados muito exitosos. O objetivo do artigo é disseminar o trabalho do mapeamento virtual, através do site, que possui até o momento mais de quarenta obras mapeadas e analisadas, que podem ser acessadas pelo público em geral, através de um site. O artigo justifica-se pela necessidade em documentar o acervo moderno, divulgando resultados de pesquisas realizadas pela academia, realizando um diálogo entre a universidade e a comunidade em geral, interessada na área de preservação da modernidade brasileira. A proposta é cada vez mais, difundir as informações obtidas pelo grupo de pesquisa ao longo de nove anos de estudos na área da modernidade campinense, e que já tem levantado informações sobre os principais arquitetos e obras campinenses, tais como Geraldino Duda, Tertuliano Dionísio, Renato Azevedo, Heitor Maia Neto, Hugo Marques, Augusto Reynaldo, entre outros. Utilizou de metodologias específicas das pesquisas que envolvem a história da arquitetura e as ferramentas digitais, como suporte para a divulgação dos resultados, em prol da preservação de acervos históricos urbanos.

PALAVRAS-CHAVE: documentação; patrimônio; patrimônio moderno; patrimônio inteligente; preservação patrimonial.

ABSTRACT

The purpose of this article is to socialize the modern architectural collection in Campina Grande, agreste paraibano - which has been mapped through the Campina Grande Moderna website, which disseminates the results of research carried out by the Architecture and Place Group - UFCG, and which has obtained very successful results. The aim of the article is to disseminate the work of virtual mapping through the site, which so far has more than forty works mapped and analyzed, which can be accessed by the general public through a website. The article is justified by the need to document the modern collection, disseminating the results of research carried out by academia, creating a dialogue between the university and the general community interested in the preservation of Brazilian modernity. The proposal is to increasingly disseminate the information obtained by the research group over nine years of studies in the area of modernity in Campinas,

which has already collected information on the main architects and works in Campinas, such as Geraldino Duda, Tertuliano Dionísio, Renato Azevedo, Heitor Maia Neto, Hugo Marques, Augusto Reynaldo, among others. It used specific research methodologies involving the history of architecture and digital tools to support the dissemination of the results in favor of the preservation of historical urban collections.

KEYWORDS: documentation; heritage; modern heritage; intelligent heritage; heritage preservation.

RESUMEN

El objetivo de este artículo es socializar el acervo arquitectónico moderno en Campina Grande, agreste paraibano - que ha sido mapeado a través del sitio web Campina Grande Moderna, que difunde los resultados de la investigación realizada por el Grupo Arquitectura y Lugar - UFCG, y que ha tenido resultados muy exitosos. El objetivo del artículo es divulgar el trabajo de mapeo virtual a través del sitio, que hasta el momento cuenta con más de cuarenta obras mapeadas y analizadas, a las que el público en general puede acceder a través de una página web. El artículo se justifica por la necesidad de documentar el acervo moderno, divulgando los resultados de las investigaciones realizadas por la academia, creando un diálogo entre la universidad y la comunidad en general interesada en la preservación de la modernidad brasileña. La propuesta es difundir cada vez más la información obtenida por el grupo de investigación a lo largo de nueve años de estudios en el área de la modernidad en Campinas, que ya ha recopilado información sobre los principales arquitectos y obras de Campinas, como Geraldino Duda, Tertuliano Dionísio, Renato Azevedo, Heitor Maia Neto, Hugo Marques, Augusto Reynaldo, entre otros. Utilizó metodologías de investigación específicas de la historia de la arquitectura y herramientas digitales para apoyar la difusión de los resultados en favor de la preservación de los conjuntos urbanos históricos.

PALABRAS CLAVES: documentación; patrimonio; patrimonio moderno; patrimonio inteligente; conservación del patrimonio.

INTRODUÇÃO

A proposta desse artigo é divulgar o acervo moderno arquitetônico em Campina Grande, agreste paraibano - que vem sendo mapeado através de um site (www.campinagrandemoderna.com.br) desenvolvido com base nas pesquisas realizadas pelo grupo Arquitetura e Lugar/Grupal - UFCG, em prol do resgate documental da arquitetura produzida na cidade, localizada no nordeste brasileiro - durante o recorte da modernidade, abarcando o período dos anos 50 a 80 do século XX.

A divulgação dos resultados obtidos através das pesquisas e do site do mapeamento justifica-se por ser uma forma de trazer à tona o trabalho realizado e contribuir, dessa forma, com a documentação e preservação patrimonial moderna, que se apresenta em um quadro difícil em um cenário dominado pela falta de políticas preservacionistas em todos os seus níveis.

Documentar e reunir as informações através de levantamentos arquitetônicos, fotografias, redesenhos, são os primeiros passos do trabalho de preservação patrimonial e permitem com que as edificações sejam resgatadas, analisadas, documentadas, divulgadas e reconhecidas por suas características arquitetônicas, soluções projetuais e valores construtivos, espaciais e socioculturais.

Desde o ano de 2015, o Grupal - UFCG vem atuando em trabalhos, pesquisas e levantamentos de informações acerca do rico acervo arquitetônico moderno da cidade de Campina Grande. Durante esta trajetória, a meta do grupo de pesquisa sempre se baseou em estudar este acervo de forma a sensibilizar a sociedade sobre a importância de sua preservação e inserção no rol dos bens imóveis de valor cultural para a cidade e seus cidadãos.

Seguindo tal proposta, o grupo trabalhou, em 2021, com a produção de um livro intitulado *Campina Grande Moderna* (Afonso, 2020), uma coletânea sobre a arquitetura moderna campinense que reuniu boa parte da documentação sobre os principais arquitetos, obras, princípios projetuais, relações profissionais, que contribuíram para a construção deste acervo moderno da cidade.

Estas iniciativas, juntamente com as demais investigações do grupo, serviram de base e de contribuição para um segundo trabalho de documentação do acervo moderno da cidade, o "*website: mapeamento da arquitetura moderna campinense*". A proposta consiste mapear tais obras em um site, proporcionando o acesso às informações de cada obra através de um mapa contendo todos os exemplares, além de registros fotográficos, materiais de projetos arquitetônicos (plantas baixas, cortes, fachadas, perspectivas) e análises arquitetônicas baseadas na metodologia da análise das dimensões proposta por Afonso (2019).

APORTE TEÓRICO

Aqui serão exploradas as informações essenciais para o embasamento teórico deste artigo, abordando conceitos fundamentais como preservação patrimonial, patrimônio, patrimônio moderno, documentação e patrimônio inteligente. Esses temas forneceram o suporte necessário para a compreensão da importância da documentação e preservação do acervo arquitetônico moderno de Campina Grande.

De acordo com o portal do IPHAN (2014, s/p), a Convenção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural, adotada em 1972 pela Organização das Nações Unidas para a Ciência e a Cultura (UNESCO), “tem como objetivo incentivar a preservação de bens culturais e naturais considerados significativos para a humanidade.” Trata-se de um esforço internacional de valorização de bens que, por sua importância como referência e identidade das nações, possam ser considerados patrimônio de todos os povos.

De acordo com a classificação da UNESCO:

“O Patrimônio Cultural é composto por monumentos, grupos de edifícios ou sítios que tenham valor universal excepcional do ponto de vista histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico. Incluem obras de arquitetura, escultura e pintura monumentais ou de caráter arqueológico, e, ainda, obras isoladas ou conjugadas do homem e da natureza.” (Portal IPHAN, 2014)

Considerando as definições de patrimônio, pode-se afirmar que há uma institucionalização do conceito de patrimônio, onde diretrizes uniformes moldam a ideia patrimonial para orientar suas práticas sociais e a preservação dos bens culturais. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, a lei suprema do país, definiu o conceito de patrimônio cultural e assegurou seu acesso e disseminação. O “artigo 216” estabelecendo que:

“Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” (Brasil, 1988).

A preservação do patrimônio histórico constitui um tema de relevância abrangente, sendo objeto de amplos debates e estudos que englobam uma diversidade de aspectos relacionados às transformações nas relações humanas com suas edificações ao longo dos séculos. No contexto da obra “Alegoria do patrimônio” de Choay (1999), as argumentações desenvolvidas encontram suporte em análises etimológicas, visando destacar as mudanças ocorridas no Ocidente e em países como Japão e China no tocante à conceituação do termo “patrimônio”.

Os monumentos, ao longo dos períodos históricos, são atribuídos a diferentes propósitos, inicialmente sendo considerados dispositivos voltados para a promoção da memória, para, posteriormente, adquirirem gradualmente valorização estética e prestígio, especialmente a partir do século XVII europeu (Choay, 1999).

Essas considerações, delineadas por Choay (1999), fornecem uma sólida base para reflexões e estudos aprofundados acerca da preservação e valorização do patrimônio histórico. A compreensão da evolução dos conceitos, das motivações subjacentes e das distintas abordagens adotadas ao longo do tempo assume fundamental importância para uma apreciação abrangente do

patrimônio, bem como para o desenvolvimento de estratégias eficazes de conservação.

Nesse contexto, o reconhecimento do valor de uma edificação é um processo que ocorre antes mesmo de ela se tornar patrimônio, e o sistema de valores desempenha um papel central na determinação dessa importância cultural atribuída pelos membros de uma comunidade aos seus edifícios (Zanchetti & Hidaka, 2010).

É por meio desse sistema de valores que certos exemplares arquitetônicos adquirem uma significância diferenciada dos demais, culminando na indicação de um imóvel como objeto de proteção, que representa a etapa final desse reconhecimento pelo conjunto de atores sociais. Posteriormente, o tombamento confere ao objeto um novo valor e significado (Mason, 2000). O reconhecimento do valor inerente a um bem patrimonial é um processo complexo que envolve dois momentos distintos: o julgamento e a validação dos significados e valores atribuídos (Caple, 2000).

O processo de valorização de um bem tem início quando indivíduos, instituições ou grupos decidem que determinados aspectos desse objeto devem ser preservados e transmitidos às futuras gerações (Avrami et al., 2000). Nesse sentido, a Carta de Burra (1980) estabeleceu princípios e procedimentos para a conservação do patrimônio cultural, trazendo um esclarecimento relevante. Ela indica que a conservação está intrinsecamente relacionada aos cuidados destinados a preservar as características e a significação cultural de um bem. O termo "conservação" abrange os cuidados a serem dispensados a um bem, incluindo a preservação, a restauração e a manutenção, quando necessário (Icomos, 1980).

Uma das variantes dessa pesquisa está voltada ao conceito de documentação. E, parte-se ainda do princípio, que o edifício é também documento, construído de pedra e cal, e que documentar é reunir e organizar informações de um determinado objeto/ edifício/ lugar etc., para um determinado fim. Seja de forma analógica, ou digital, entende-se que tal tarefa é o primeiro passo para um trabalho de preservação cultural.

Corroborando com tal afirmativa, o professor Márcio Minto, colocou em sua fala durante a webinar (Minto, 2020, s/p) que: "A documentação digital permite novos entendimentos do patrimônio, e além de salvaguardar com precisão informações sobre esse patrimônio, elas ajudam à sua compreensão".

O registro documental é a recopilção das informações que descrevem a configuração física, o estado e o uso que se dá aos monumentos, conjuntos arquitetônicos e sítios históricos e artísticos, em um determinado momento, já que constituem um elemento essencial de seu processo de conservação (Icomos, 1996).

Documentar é um ato essencial (Icomos, 1996), uma vez que permite fazer com que se desenvolvam o crescimento e a compreensão do patrimônio cultural, de seus valores e de sua evolução. Além, de suscitar o interesse e a participação da população na preservação e contribuindo na difusão das informações registradas, assegurando uma gestão e um controle pertinente aos trabalhos ou intervenções nesse acervo.

Em referência ao patrimônio moderno, os acervos arquitetônicos das obras modernas constituem um conjunto de bens, recordando aqui, que o patrimônio arquitetônico é entendido como patrimônio edificado, e "corresponde a uma categoria de patrimônio cultural que compreende as edificações isoladas, os conjuntos arquitetônicos e os sítios urbanos aos quais são atribuídos valores culturais" - conforme definiu Andrade Jr (2020, p.39).

A expressão "patrimônio do moderno", de acordo com Camargo (2020, p. 169), foi consolidada em meados dos anos 1980, e o Brasil foi precursor no reconhecimento do acervo da modernidade. Contudo, observa-se que "muitos desses bens, mesmo com pouca idade, encontram-se deteriorados, seja pelo caráter experimental de sua construção, seja pelo desconhecimento dos procedimentos de restauro", conforme complementou Camargo (2020, p. 169).

Além desses fatores, soma-se a tal perda, o acelerado processo urbano apoiado pela especulação imobiliária, que em busca de terrenos para a implantação de novos programas arquitetônicos, vem demolindo de forma abrupta o acervo das casas modernas que ocupavam grandes lotes em bairros antes residenciais, e que na atualidade se transformaram em zonas de comércio e serviços.

Nesse cenário, observa-se que a documentação assegura a manutenção e a preservação das edificações patrimoniais, fazendo com que sejam respeitados seus valores de autenticidade, integridade, características físicas, assim como, seus materiais, modos de construir e significado histórico e cultural.

A importância da documentação analógica e digital, sem dúvida contribui em todos os processos de preservação, e conseqüentemente, do patrimônio arquitetônico moderno. Em uma webinar realizada sobre o tema da documentação e o uso de ferramentas tecnológicas, o professor venezuelano Mario Santana Quintero colocou que:

"A documentação é uma prática profissional multidisciplinar e requer formação específica. O objetivo da documentação é prolongar a vida útil do patrimônio e deve basear os projetos de conservação. Serve também para interpretação e apresentação de um sítio".
(Quintero, 2020, s/p)

O diretor do Departamento de patrimônio imaterial/ DPI do IPHAN/ Instituto de patrimônio Histórico Nacional, o advogado Hermano Queiroz, em sua fala na citada webinar, complementou sobre o papel da documentação:

A documentação ocupa um papel central para a salvaguarda do patrimônio cultural, sobretudo quando estamos diante de saberes, conhecimentos, técnicas e habilidades que precisam de um suporte físico para se manter. A documentação é, por si só, um patrimônio cultural e demanda investimento contínuo para sua salvaguarda. (Queiroz, 2020, s/p)

Além da compreensão da documentação na base da ação patrimonial, a pesquisa se apoiou ainda em um conceito contemporâneo do conceito de smart city (Castro e Baracho, 2020) - que começou a ser utilizado ainda na

década de 1990, e que dialoga com o conceito de patrimônio inteligente. As relações entre smart city e patrimônio inteligente ainda são pouco estudadas, (re)conhecidas e utilizadas no Brasil, e muitas vezes quando se coloca essas bases conceituais em pesquisas ou mesmo, em artigos- para se refletir sobre documentação digital, utilizando ferramentas virtuais, muitos “leigos” não conseguem entender tal relação.

A primeira menção a esse termo encontrada na literatura refere-se a uma conferência realizada em 1990 na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos: “Atingindo uma economia global sustentável: infraestruturas conectadas – cidades inteligentes, sistemas rápidos, redes globais” (Gibson; Kozmetsky; Smilor, 1992).

O conceito de “patrimônio inteligente”, que pode ser entendido como um termo que vem sendo utilizado na literatura internacional para caracterizar os estudos sobre a preservação patrimonial em projetos de cidades inteligentes.

O termo “patrimônio inteligente”, refere-se a uma abordagem da preservação patrimonial em sintonia com os projetos de cidades inteligentes, e “começou a aparecer na literatura a partir da década de 2010, sendo que as primeiras tentativas de definição do termo datam de 2013”. (Baracho e Castro, 2020, p. 307).

Atualmente, no Brasil, uma série de iniciativas “inteligentes” vêm sendo realizadas, com uma grande ênfase à utilização de tecnologias para tornar digitais vários tipos de serviços. Exemplos podem ser encontrados em algumas cidades brasileiras, tais como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, que fazem parte de rankings internacionais como o Global Power City Index (Fundação Mori), o Cities in Motion Index (IESE School of Business) e o Global Cities Index (A.T. Kearney). Tais informações podem ser obtidas no site do Sistema SHCity.

Ao analisar as ações “inteligentes” dessas cidades, porém, encontram-se poucas iniciativas voltadas à área cultural e ao patrimônio cultural, e é nesta lacuna, que a pesquisa atuou, e propôs a criação do site para inserir Campina Grande, em ações voltadas para o tema, considerando que os estudos sobre o “patrimônio inteligente” apresentam o mérito de levantar a questão da importância da preservação patrimonial para as cidades, qualquer que sejam suas estratégias de governança e planejamento para o futuro.

O uso dos diferentes tipos de tecnologias é de grande importância para a área patrimonial, apresentando ganhos reais do ponto de vista da conservação preventiva, da fruição cultural, da difusão e do acesso aos bens culturais.

E o site contendo o mapeamento das obras modernas campinenses pode ser acessado por todos, inclusive a própria prefeitura municipal, que através de secretarias como a de planejamento, educação, turismo, poderão desenvolver ações integradas de desenvolvimento urbano, econômico, cultural e social, e que em rede, articularão propostas que beneficiam a toda população, além dos demais níveis de abrangência, por ser virtual.

MATERIAIS E MÉTODOS

Esse estudo refere-se a uma pesquisa realizada entre 2022 e 2024 que, durante duas etapas, buscou coletar as informações presentes no banco de dados do

Grupal- UFCG, mapear e catalogar em um site todas as informações e análises referentes às edificações do acervo arquitetônico moderno da cidade de Campina Grande.

A adoção de uma linha metodológica foi de grande importância para o desenvolvimento da pesquisa. A metodologia de pesquisa adotada para os estudos realizados se utilizou dos métodos analíticos da Afonso (2019) que analisa o objeto arquitetônico patrimonial por meio das análises das dimensões arquitetônicas: 1) dimensão normativa; 2) dimensão histórica; 3) dimensão espacial (externa e interna); 4) dimensão tectônica (estrutura de suporte; peles; cobertura; detalhes; materialidade- texturas, cores); 5) dimensão funcional (sintática, semântica e pragmática); 6) dimensão formal (linguagem; volumetria; plasticidade); 7) dimensão da conservação (gestão e conservação física). Além disso, também se utilizou do livro Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo (Serra, 2006), guia prático para o trabalho de pesquisadores em pós-graduação. (Figura 1)

Figura 1: Esquema metodológico desenvolvido por Afonso (2019).

Fonte: Esquema de Afonso, 2019.

Na área tecnológica da informação, a criação e diagramação visual do site foram realizadas pelos pesquisadores a partir da inserção dos dados na plataforma virtual Wix, que oferece ferramentas para a criação de sites de forma online e facilitada, sem que haja a necessidade da utilização de códigos e de programação de dados para a criação do website. Portanto, foi possível criar o site do mapeamento contendo páginas, subpáginas e sessões de forma simplificada e intuitiva.

Outra ferramenta utilizada foi o Google My Maps, incorporado ao site através do compartilhamento por hipertextos (html), permitindo assim uma navegação simplificada e um mapa com as informações e localizações das obras implementadas e mapeadas pela pesquisa (Figura 2).

Figura 2: Captura de tela do Google My Maps incorporado ao editor de sites Wix.

Fonte: Editor de sites Wix, adaptado por Helton Pedrosa, 2024.

Além disso, o My Maps possibilitou a criação de uma base de dados referente à cada edificação de forma personalizada e que pode ser organizada por categorias. Portanto, as obras puderam ser divididas por seu estado de conservação, arquiteto(a) que a projetou, endereço da edificação e um link que redireciona o usuário à mais informações e às análises das dimensões das obras mapeadas (Figura 3).

Figura 3: Captura de tela dos painéis do Google My Maps disponíveis para os visitantes do site.

Fonte: Google My Maps, adaptado por Helton Pedrosa, 2024.

CAMPINA GRANDE E A MODERNIDADE

Campina Grande é uma cidade do Nordeste brasileiro, localizada no agreste da Paraíba, entre o litoral e o sertão, com um clima tropical semiárido e altitude de 552 metros. Conhecida como Rainha da Borborema, é um polo regional, liderando cerca de 60 municípios ao redor e estando localizada próxima a algumas das principais capitais nordestinas, como João Pessoa, Recife e Natal. Com pouco mais de 400 mil habitantes, Campina Grande destaca-se por ser uma cidade universitária e um centro econômico, atraindo pessoas de diversas localidades e países. (Figura 4)

Figura 4: Mapa de localização da Área Urbana da cidade de Campina Grande – PB.

Fonte: SEPLAN / PMCG (2006), adaptado por Helton Pedrosa, 2024.

Sua origem reporta a ter sido um entreposto comercial no século XVIII, elevado à categoria de cidade, em 1864 (Queiroz, 2008). Campina Grande passou por importantes ciclos econômicos que influenciaram seu desenvolvimento urbano. Destacam-se principalmente o Ciclo do Algodão no início do século XX, impulsionado pela chegada da linha férrea, e posteriormente a industrialização promovida por investimentos locais em parceria com a SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste).

Na década de 60, a cidade recebeu incentivos fiscais da SUDENE, que instalou no local, onze novas indústrias, e aprovou incentivos para a ampliação de dez, e reformulação de cinco. Observou-se que a geração de emprego e renda oriunda da política de industrialização regional, atrelada à política municipal, dinamizou a economia da cidade, ocorrendo o surgimento de novos bairros, e a construção de uma arquitetura que adotou uma linguagem moderna, atraindo profissionais de mais distintas cidades do país, principalmente, de Recife, Pernambuco, que construíram no local, novas paisagens urbanas modernas (AFONSO, 2017, s/p).

Esses aspectos geográficos e históricos da cidade de Campina Grande influenciaram as mudanças em seu espaço urbano, além das soluções projetuais desenvolvidos localmente, adaptando a modernidade às condições específicas da região. Afonso (2017, s/p) complementa que: o número de indústrias e de operários em Campina Grande era maior do que a capital paraibana, João Pessoa, e que nos anos de 1950-1960, atingiu no conjunto de 92 municípios nordestinos, o 4º lugar em população e produção industrial da cidade", explicando que esse fato gerou transformações na paisagem urbana, fazendo surgir uma "nova Campina": moderna, com novas ruas, avenidas e edificações".

Campina Grande Moderna (1950-1980)

Os princípios da arquitetura moderna, originados na Europa, começaram a ser difundidos e utilizados em várias cidades brasileiras durante meados do século XX, promovendo o desenvolvimento de um grande conjunto de obras que na contemporaneidade são objeto de discussão e resgate dessa produção, bem como de seus protagonistas. Esse cenário retrata-se de diversas tipologias, como residências, instituições, complexos fabris, pátios ferroviários, entre outras.

Nesse contexto, levando em consideração que boa parte desse acervo ainda não foi reconhecido pelos órgãos de preservação responsáveis por sua

proteção legal e inventário, a documentação mostra-se uma ferramenta de muita importância para preservar a historiografia dessas edificações.

Nos anos de 1930, iniciam-se processos de reformas nos tecidos urbanos centrais de Campina Grande, ordenadas pelo poder público, com o apoio da grande parte da elite local, utilizando medidas como desapropriações, realinhamentos e controle sobre o gabarito mínimo das reedificações no que é então legalmente definido como centro (Carvalho; Freire, 2010). De acordo com Rocha e Queiroz (2006, p.3), "foi nesse contexto que a arquitetura moderna encontrou terreno fértil para sua emergência e difusão na cidade, ganhando status de progresso, arrojo e civilidade".

Em Campina Grande, inicialmente, a modernidade ganhou força com a atuação de arquitetos vindos de outras cidades, mas também, o movimento moderno "enraizou-se em solo campinense, encontrando seus seguidores locais, que, com maior ou menor intensidade, absorveram, reinventaram e puseram em prática as concepções projetuais modernas" (Rocha; Queiroz, 2006, p. 05).

A cidade foi inicialmente um "terreno fértil" para alguns arquitetos recém formados pela Escola de Belas Artes de Pernambuco – EBAP, eles vieram para Campina Grande para desenvolver suas influências e práticas modernas, que, de acordo com a Afonso (2006) nomes tais como Tertuliano Dionísio, Heitor Maia Neto, Maurício de Castro, Reginaldo Esteves, Waldeci Pinto, Paulo Vaz, Marcos Domingues, Carlos Correia Lima, Edison Lima, Augusto Reynaldo, Dílson Mota, Hélio Moreira e Ana Regina Moreira.

Muitos dos arquitetos dessa escola tiveram uma participação sólida na consolidação da arquitetura moderna campinense a partir da década de 1940. A produção iniciada a partir desse período se deu pela dedicação e inovação desses arquitetos que evitaram a replicação dos moldes arquitetônicos europeus e buscaram adaptar a modernidade às soluções projetuais voltadas para a nossa região, clima, necessidades e cultura. Essa forma de projetar contribuiu na formação do vasto acervo de obras modernas na cidade, compondo um novo cenário urbano e identidade para Campina Grande.

De acordo com (Afonso e Pereira, 2020) existem três momentos, especificamente da modernidade campinense: a sua origem, consolidação e difusão. A figura a seguir esquematiza esses momentos e a atuação dos principais arquitetos que projetaram a arquitetura moderna em Campina Grande. (Figura 5)

Figura 5: Etapas da arquitetura moderna em Campina Grande: origem, consolidação e difusão.

Fonte: Montagem de Helton Pedrosa, 2024.

A primeira fase é caracterizada pelos arquitetos que desenvolveram em Campina Grande um trabalho significativo e precursor, a exemplo dos arquitetos pernambucanos Augusto Reynaldo, e Heitor Maia Neto; e o carioca Hugo Marques.

Esses profissionais foram os primeiros a produzir na cidade uma arquitetura moderna, logo apreendida pelo campinense e arquiteto autodidata Geraldino Duda, que consolidou na cidade tal forma de projetar e construir, executando centenas de obras que mudaram pouco a pouco a paisagem urbana com uma nova arquitetura (Afonso e Pereira, 2020).

Além desses, o arquiteto pernambucano Tertuliano Dionísio foi responsável pela construção de várias obras para repartições públicas e privadas na cidade. E o campinense Renato Azevedo, além de sua formação em arquitetura, também coordenou importantes projetos em escala urbana.

Também, merecem destaque os arquitetos que se conectaram à Campina Grande com obras significativas, como o mineiro Raul Cirne na arquitetura do estádio Governador Ernani Sátiro (1974/1975) e do paraibano Glauco Campello no terminal rodoviário Argemiro de Figueiredo (1979/1985).

“CAMPINA GRANDE MODERNA” – RESULTADOS DO SITE

O site dialoga com o conceito de patrimônio inteligente, que utiliza ferramentas digitais, como softwares e equipamentos tecnológicos em prol da preservação de acervos históricos urbanos. A proposta é cada vez mais, socializar as informações obtidas pelo grupo de pesquisa ao longo de oito anos de estudos na área da modernidade, e que já tem levantado informações sobre os principais arquitetos e obras campinenses, tais como Geraldino Duda, Tertuliano Dionísio, Renato Azevedo, Heitor Maia Neto, Hugo Marques, Augusto Reynaldo, entre outros.

O grupo de pesquisa vem procurando se atualizar com a dinâmica contemporânea do uso de tecnologia da informação, emprego de ferramentas digitais, inserindo nessa discussão, a questão da preservação patrimonial. Como trazer para a abordagem de smart cities, ações de salvaguarda do patrimônio cultural?

Sabe-se que as “smart cities, ou cidades inteligentes, constituem uma proposta relativamente recente, cujos primeiros estudos datam da década de 1990, e que começou a se difundir a partir da década de 2010” (Castro e Baracho, 2020). Essas propostas visam transformar o espaço urbano e seus serviços de modo “inteligente”, com o uso das novas tecnologias da informação e comunicação (TICs), em vários campos de atuação, tais como saúde, mobilidade, segurança, dentre outros.

Além disso, reforça-se a importância de inventariar a produção arquitetônica moderna e a correlação da temática com o propósito do site. Segundo Theodore Prudon (2008, p.23-26), um dos desafios enfrentados para a preservação da arquitetura moderna é a percepção desta arquitetura como patrimônio, ou seja, o reconhecimento do valor dessa produção pelo grande público.

Guedes, K. A (2018, p.74), afirma, em um quadro que mostra um paralelo entre os dilemas da preservação da produção moderna e o que interessa aos inventários dessa produção, elencados por Prudon (2008), que um dos principais objetivos dos inventários da arquitetura moderna é contribuir para o

reconhecimento do valor dessa produção através da formação de uma consciência, de uma mentalidade de preservação, divulgando e dando visibilidade aos acervos.

Portanto, levando em consideração a importância de inventariar a modernidade, o desenvolvimento do site volta-se, em sua maior parte, para junção de todas as informações presentes no banco de dados do Grupo-UFCG em uma plataforma virtual que fornece uma busca completa a respeito do acervo arquitetônico moderno campinense, além da metodologia e da organização da pesquisa.

O site Campina Grande Moderna, possui domínio – endereço URL – próprio, adquirido e personalizado pelo grupo de pesquisa: www.campinagrandemoderna.com.br, subdividido nos itens “Início”, “Projeto”, “Obras mapeadas”, “Metodologia”, “E-Book” e “Trabalhos relacionados”, apresentados em uma interface de que dialoga com a temática da modernidade.

Na página inicial do site, está contido um dos principais resultados da pesquisa, que é a representação do mapeamento com uma interface que indica, através de alfinetes de localização, as edificações catalogadas no Google My Maps e permite que o usuário escolha navegar pelas obras documentadas e com suas respectivos análises arquitetônicas. (Figura 6)

Figura 6: Interface da página inicial representada em formato Web (Computador) e Mobile (Smartphones).

Fonte: Montagem de Helton Pedrosa, 2024.

Além disso, na parte inferior do mapa, foi adicionada uma legenda que informa as cores de cada alfinete presente no mapa relacionado ao estado de conservação de cada obra (preservada, reforma parcial e demolida).

Também foi criado um botão abaixo do mapa que disponibiliza para os usuários interessados o download do arquivo .KML (Keyhole Markup Language) com

todas as 42 obras mapeadas para utilização e criação de novos mapas e investigações através da multiplataforma de sistema de informação geográfica QGIS.

Na interface do site, além do mapa da cidade com todas as obras dispostas, também se encontram presentes ícones com todas as edificações mapeadas e seus endereços. Ao clicar no ícone que representa a edificação ou em seu nome, o usuário é redirecionado para uma aba específica, onde estão todas as informações a respeito da edificação selecionada, como seu nome, o arquiteto responsável pelo projeto e a análise em seus dimensionamentos normativo, histórico, espacial, tectônico, formal e da conservação, além das referências bibliográficas e imagens produzidas pelo Grupal-UFCG que mostra o edifício e suas dinâmicas (Figura 7).

Figura 7: Interface das páginas do site.

Fonte: Capturas de tela do Site Campina Grande Moderna, 2024.

Com o objetivo de fazer com que o site também seja um canal de socialização e de acesso ao conteúdo produzido pelo grupo, também disponibilizamos no site o E-book Campina Grande Moderna, que possui um material teórico e documental riquíssimo produzido pelo grupo de pesquisa e que inclusive serviu de fonte em que boa parte do conteúdo relacionado às obras mapeadas foi extraído.

Também se se faz presente no site a página chamada "Trabalhos relacionados", esta página foi pensada com o intuito de disponibilizar virtualmente atalhos para repositórios de pesquisas, artigos, dissertações, entre outros, que possuam relação com a temática da arquitetura moderna, principalmente campinense, e com os demais eixos que esta pesquisa aborda.

O site resultou em uma amostra considerável da ampla produção arquitetônica moderna em Campina Grande, com edificações de diferentes tipologias e localizações, que corresponderam ao contexto e as necessidades da sociedade e das instituições campinenses que as promoveram, longo das décadas de 1950 e 1980.

As obras mapeadas são apresentadas tanto em forma de lista quanto em uma tabela interativa, que permite ao usuário filtrar as edificações por diferentes critérios, como arquiteto, ano de construção ou estado de conservação. Na figura 8 estão representadas as 42 obras trabalhadas durante o mapeamento:

Figura 8: Montagem com as 42 obras mapeadas no site. (www.campinagrandemoderna.com.br)

MAPEAMENTO DA ARQUITETURA MODERNA CAMPINENSE

01. Biblioteca Central da UFCG
02. Bloco CM - UFCG
03. Boate Cartola - Campinense Clube
04. Centro Cultural Lourdes Ramalho
05. Clube do Trabalhador
06. Departamento de Estradas e Rodagens - DER CG/PB
07. Edifício Agostinho Veloso da Silveira - Sede FIEP/PB
08. Edifício Lucas
09. Edifício Rique
10. Escola Politécnica da Paraíba - UFPB
11. Estação Rodoviária Argemiro de Figueiredo
12. Estádio Gov. Ernani Sátiro - O Amigão
13. Fábrica da BESA
14. Fábrica da Wallig S/A

15. Ginásio César Ribeiro - Campinense Clube
16. Projeto - Aliança Clube
17. Residência Amaro Fiuza
18. Residência Anderson Costa
19. Residência Antônio Silveira
20. Residência Camilo Paulino
21. Residência Daniel da Costa Guimarães
22. Residência Emilia Aguiar
23. Residência Eutiqui Loureiro
24. Residência Feliciano Ferreira
25. Residência Firmino Brasileiro
26. Residência Geminiano Crispim
27. Residência Heleno Sabino
28. Residência Helion Paiva

29. Residência João Felinto de Araújo
30. Residência José Almeida Torreão
31. Residência José Augusto
32. Residência José Barbosa Maia
33. Residência Manoel Damião de Araújo
34. Residência Olavo Bilac
35. Residência Sebastião Pedrosa
36. Residência Severino da Costa Ribeiro
37. Residência Sóssthenis Silva - Geraldino Duda
38. Residência Vieira e Silva
39. Residência Walter Correia de Brito
40. Residência da Família Cavalcanti
41. Scult - Museu de Artes Assis Chateaubriand
42. Teatro Municipal Severino Cabral

www.campinagrandemoderna.com.br

Fonte: Montagem de Helton Pedrosa, 2024.

A pesquisa ainda está em andamento, em fase final, entretanto já foram mapeados todos os 42 exemplares modernos campinenses previstos para o site. Portanto, tendo em vista que as ferramentas de marketing e divulgação são as principais aliadas para que o site seja visto e reconhecido pelo público, estamos nos utilizando de algumas estratégias para aumentar o alcance do site. Uma delas foi a disponibilização do link de acesso ao site através da plataforma link.tree do GRUPAL, que é uma plataforma de social-linking e redes sociais. Também estão sendo feitas publicações nas redes sociais do grupo de pesquisa e de grupos parceiros, como Docomomo Brasil, Docomomo - núcleo Paraíba, divulgando assim o mapeamento.

Além disso, houveram participações do grupo em eventos como a "Semana Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural" organizado pela Prefeitura e pela Secretaria de Educação de Campina Grande, em que foram expostos e apresentados banners sobre o patrimônio moderno campinense para alunos das escolas municipais em uma visita ao Teatro Municipal Severino Cabral. O evento também contou uma palestra online exclusiva para exposição e divulgação do mapeamento, fortalecendo assim o objetivo do projeto.

Ademais, a participação em outros eventos do campus UFCG – Campina Grande e do curso de Arquitetura e Urbanismo prestigiaram apresentações e exposições de banners acerca do patrimônio moderno campinense, além de visitas a algumas obras, contribuindo para a proposta de educação patrimonial e a importância deste rico acervo para a cidade.

Outra ferramenta de divulgação foi a distribuição de cartões e a colagem de cartazes em blocos no campus da UFCG com as informações e o endereço de domínio do site (www.campinagrandemoderna.com.br) bem como o Código QR como atalho para versão web mobile do site. Dessa maneira, conseguimos promover um aumento da visibilidade do site para a comunidade acadêmica. (Figura 9)

Figura 9: Eventos, cartazes e divulgações do mapeamento da modernidade campinense.

Fonte: Montagem de Helton Pedrosa, 2024.

A plataforma WIX Sites oferece um relatório detalhado de visitas e interações ao site, fornecendo informações sobre o desempenho online. Esse relatório nos permite entender melhor o comportamento dos visitantes, como a quantidade de visitas diárias, páginas mais acessadas, tempo médio de permanência no site, entre outros dados relevantes. Ao acompanhar esse relatório, é possível avaliar o impacto das estratégias de divulgação.

Foi observado que o site obteve um aumento significativo no número de visitas, o que indica um sucesso das propagações, mas também possibilita ajustes contínuos para otimizar ainda mais a performance do site e alcançar um público mais amplo. No ano de 2024 o site obteve um alcance considerável, com mais de 1500 visitas, sendo estas por diferentes países e fontes de pesquisa, como Instagram, Link.tree, Google Search, entre outras. (Figura 10)

Figura 10: Alcance do site: Relatório obtido pela plataforma WIX (2024).

Fonte: Editor de sites Wix, adaptado por Helton Pedrosa, 2024.

Sabemos que existem mais caminhos e mais pessoas a alcançar, por isso a importância de socializar ainda mais o trabalho do mapeamento virtual. Dito isto, é crucial que mais pessoas conheçam e valorizem esse acervo moderno tão rico, contribuindo assim para a documentação e preservação do patrimônio arquitetônico da cidade. Dessa forma, este trabalho não só enriquece a história local, mas também promove a educação patrimonial, incentivando o reconhecimento e a conservação das obras que compõem a identidade moderna de Campina Grande.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabe-se que cada obra e cada detalhe do processo construtivo do site poderiam ter sido mais bem aprofundados, mas reforça-se que a intenção do nosso trabalho é socializar as nossas pesquisas e os resultados que temos até o momento, possibilitando o acesso ao site para outras pessoas que desejem continuar as investigações e utilizar essa documentação para preservar e conservar o acervo arquitetônico moderno.

A documentação visa resgatar, preservar, educar e conscientizar a população, estudantes, profissionais técnicos, líderes políticos, empresários e outros agentes sociais que têm a responsabilidade constitucional de proteger o patrimônio cultural brasileiro, regional e local. Estamos dando a nossa contribuição a tal

processo, socializando os resultados de nossas investigações até o momento e permitindo que este modelo de projeto seja implementado em outras cidades. Os resultados obtidos podem contribuir ainda com a difusão das ferramentas utilizados através do Google My Maps e Wix Sites para a documentação do patrimônio moderno.

Consolida-se também a importância que documentação atualizada e disponibilizada a partir de novas tecnologias pode contribuir para a preservação de edifícios de importante valor cultural, além de diversas aplicações na educação patrimonial. No contexto atual de falta de coordenação e articulação entre os órgãos municipais, estaduais e federais na preservação do patrimônio, o que resulta na demolição de exemplares modernos sem a devida proteção e no abandono de arquivos pelo poder público, o uso de novas tecnologias mostra-se como uma boa alternativa para o resgate da produção moderna.

Dessa forma, o grupo de pesquisa arquitetura e lugar (Grupal- UFCG) que possui membros também vinculados ao Docomomo Brasil e Docomomo Paraíba, vem realizando articulações ainda com o Icomos Brasil e o Ticcih Brasil, trabalhando de forma interdisciplinar com as tipologias patrimoniais de documentação, modernidade e patrimônio. Objetivamos fortalecer as pesquisas e inserir nossos resultados nas discussões nacionais e internacionais sobre a documentação e conservação da modernidade produzida no agreste paraibano. Esse esforço contribui para divulgar o conhecimento, resgatar valores e ampliar a compreensão sobre as arquiteturas regionais investigadas pelo grupo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AFONSO, A. **Arquiteturas do Sol – O Resgate da Modernidade no Nordeste Brasileiro**. Universidade Federal de Campina Grande. EDUFCEG, 2020.

AFONSO, A. **Campina Grande Moderna**. Universidade Federal de Campina Grande. EDUFCEG, 2022.

AFONSO, A. **La consolidación de la arquitectura moderna en Recife en los años 50**. Barcelona: tese doutoral apresentada para o programa de doutorado em projetos arquitetônicos da ETSAB/UPC, 2006. Volume 1.

AFONSO, A. **Modernidade Arquitetônica Tropical: Patrimônio Arquitetônico Moderno Recife e sua Influência no Nordeste Brasileiro**. Universidade Federal de Campina Grande. EDUFCEG, 2022.

AFONSO, A. **O processo de industrialização na década de 1960 e as transformações da paisagem urbana do bairro da Prata, em Campina Grande**. Barcelona: Seminário internacional de investigação em urbanismo. UPC, 2017.

AFONSO, A. **Notas sobre métodos para a pesquisa arquitetônica patrimonial**. Revista Projetar - Projeto e Percepção do Ambiente, v. 4, n. 3, pp. 54-70, dez. 2019.

AFONSO, A.; MENEZES, C. **A Influência da escola do Recife na arquitetura de Campina Grande 1950-1970**. Belo Horizonte: 4º Seminário Ibero americano Arquitetura e Documentação, 2015.

AFONSO, A.; PEREIRA, I. **Acervo arquitetônico moderno da Universidade Federal de Campina Grande-PB. Bloco CM**. Salvador: 13º Seminário Docomomo Brasil, 2019.

AFONSO, A.; PEREIRA, I. **Origem e consolidação da arquitetura moderna em Campina Grande/ PB: personagens e projetos. 1950-1970**. Revista Jatobá, [S. l.], v. 2, 2020.

ANDRADE JR, Nivaldo. **Patrimônio Arquitetônico**. In: CARVALHO, Aline e MENEGUELLO, Cristina. (org.) **Dicionário temático de patrimônio. Debates contemporâneos**. Campinas: Editora Unicamp, 2020. pp. 31-33.

Avrami, Erica; MASON, Randall; TORRE, Marta de la. **Values and Heritage Conservation: Research Report**. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2000.

Brasil. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília: Presidente da República, 2016. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

CAMARGO, Mônica Junqueira. **Patrimônio Moderno**. In: CARVALHO, Aline e MENEGUELLO, Cristina. (org.) **Dicionário temático de patrimônio. Debates contemporâneos**. Campinas: Editora Unicamp, 2020. pp. 169-171.

Caple, Chris. **Conservation Skills: Judgement, Method and Decision Making**. London: Routledge, 2000.

CARVALHO, J.; FREIRE, A. A. **Augusto Reynaldo, introdutor e difusor da arquitetura residencial moderna em Campina Grande-PB**. João Pessoa: 3º Seminário DOCOMOMO Norte Nordeste, 2010.

CASTRO, Juliana Martins de; BARACHO, Renata Maria Abrantes. **O patrimônio cultural nas cidades inteligentes**. Em *Questão*, Porto Alegre, v. 26, n. 3, p. 298-326, set./dez. 2020. DOI:

CHOAY, Françoise. **A alegoria do patrimônio**. São Paulo: Editora UNESP, 1999.

DUTRA, Larissa Fernandes; PORTO, Renata Maria Abrantes Baracho. **Alternativas inteligentes para a preservação do patrimônio cultural no contexto das smart cities**. Revista Ibero Americana de Ciência da Informação. RICI: R.Ibero-amer. Ci. Inf., ISSN 1983-5213, Brasília, v. 13, n. 1, p. 1378-1396, jan./abril 2020.

GARCIA, M. **Prata Moderna. Estudos sobre a produção arquitetônica moderna no bairro da Prata. Campina Grande**. Paraíba. Campina Grande: UFCG. PIBIC, 2017.

Gibson, D. V.; KOZMETSKY, G.; SMILOR, R. W. **The Technopolis Phenomenon: Smart Cities, Fast Systems, Global Networks**. Maryland, USA: Rowman & Littlefield Publishers, 1992.

GUEDES, K. A. **Inventários de arquitetura moderna no Brasil: desnaturalizando uma prática estabelecida**. 2018. 327 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2018.

GUEDES, Kaline Abrantes; TINEM, Nelci. **Uma mirada sobre a produção de inventários de arquitetura moderna no Brasil | A view on the production of modern architecture inventories in Brazil**. Oculum Ensaios, [S. l.], v. 18, p. 1–21, 2021.

ICOMOS. **International Charter for the Safeguarding of Historic Cities (Washington Charter)**. Washington: ICOMOS, 1987.

ICOMOS. **Principios para la Creación de Archivos Documentales de Monumentos, Conjuntos Arquitectónicos y Sitios Históricos**. 11a Asamblea General del ICOMOS. Sofía, Bulgaria: ICOMOS, 1996.

Minto, M. **Webinar Tecnologias Digitais para Documentação: Do Vernáculo ao Moderno**. YouTube, 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=0alldi-042S0>.

Prudon, Theodore. **Preservation of Modern Architecture**. New York: John Wiley, 2008.

Página - IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Portal.iphan.gov.br. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/24>, 2014.

QUEIROZ, H. **Webinar Tecnologias Digitais para Documentação: Do Vernáculo ao Moderno**. YouTube, 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=0alldi-042S0>.

QUEIROZ, M. **Quem te vê não te conhece mais: arquitetura e cidade de Campina Grande em transformação (1930-1950)**. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Escola de Engenharia de São Carlos. Universidade de São Paulo, 2008.

Quintero, Mario, et al. **Webinar Tecnologias Digitais para Documentação: Do Vernáculo ao Moderno**. YouTube, 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=0alldi-042S0>.

ROCHA, F.; QUEIROZ, M. **Caminhos da arquitetura moderna em Campina Grande: emergência, difusão e a produção dos anos 1950**. Recife: 1º Seminário DOCOMOMO Norte Nordeste, 2006.

Serra, G. **Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo: Guia Prático para o Trabalho de Pesquisadores em Pós-Graduação**. São Paulo: EDUSP, 2006.

Zancheti, S. M.; HIDAKA, L. **A Construção da Significância Cultural das Cidades Patrimônio da Humanidade**. In: 1º Colóquio Ibero-Americano Paisagem Cultural, Patrimônio e Projeto: Desafios e Perspectivas. Belo Horizonte: 2010.

Zancheti, S. M., et al. **Judgement and Validation in the Burra Charter Process: Introducing Feedback in Assessing the Cultural Significance of Heritage Sites.** City & Time, v. 4, n. 2, p. 1–12, 2009.